

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуратович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматилоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.858-008.6- 009.2-036- 07

Охунова Диёрахон Алишер кизи
Ташкентская медицинская академия

КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508715>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены данные анализа когнитивных нарушений и деменции у больных с болезнью Паркинсона в зависимости от клинических форм. Приведена сравнительная оценка нейропсихологических тестов такие как: нейропсихометрическая оценка деменции при болезни Паркинсона и Монреальская шкала оценки когнитивных функций.

Ключевые слова: деменция, болезнь Паркинсона, PANDA. Хен-Ярь

Okhunova Diyorakhon Alisher kizi
Tashkent Medical Academy

COGNITIVE DYSFUNCTIONS IN PARKINSON'S DISEASE

ANNOTATION

The article presents data on the analysis of cognitive impairment and dementia in patients with Parkinson's disease depending on clinical forms. A comparative assessment of neuropsychological tests such as neuropsychometric assessment of dementia in Parkinson's disease and the Montreal Cognitive Assessment Scale is given.

Keywords: dementia, Parkinson's disease, PANDA. Hoehn-Yahr

Okhunova Diyoraxon Alisher qizi
Toshkent tibbiyot akademiyasi

PARKINSON KASALLIGIDA KOGNITIV DISFUNKSIYALAR

ANNOTATSIIYA

Maqolada Parkinson kasalligi bilan og'riqan bemorlarda klinik shakllarga qarab kognitiv buzilish va demensiya tahlili ma'lumotlari keltirilgan. Neyropsikologik testlarni qiyosiy baholash ko'rsatib otigan va bunda Parkinson kasalligida demensiyani neyropsixometrik baholash hamda Monreal kognitiv baholash shkalasi qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: demensiya, Parkinson kasalligi, PANDA. Hen-Yar

Введение. На сегодняшний день достоверно известно, что основной триадой клинических проявлений болезни Паркинсона (БП) являются гипоакинезия, мышечная ригидность и тремор покоя. Нет ни какой закономерности в проявлении симптомов и начала заболевания. Каждый из симптомов может начинаться самостоятельно и в последующем, по мере развития болезни, присоединяются следующие признаки. Однако в литературе описаны случаи, когда триада симптомов может проявляться сразу в комбинации. Между тем, в более поздние сроки БП, проявляется еще один патогномостичный симптом: неустойчивость походки, или, постуральная неустойчивость [1,3]. Риск развития когнитивных нарушений у больных с БП напрямую связан со сроком развития и течения заболевания. По данным G. Levetal. у пациентов старше 70-летнего возраста при наличии двигательных нарушений и при стаже заболевания более 4 лет, вероятность развития когнитивных нарушений, в том числе и деменции, будет в 10 раз выше, чем у молодых пациентов и с менее выраженными двигательными расстройствами и проявления Паркинсонизма. Увеличение средней продолжительности жизни людей, и, соответственно, длительность течения заболевания, напрямую способствует развитию тяжелых форм когнитивных нарушений, в

том числе и деменции [2,5]. Отличительной способностью деменции при БП является способность выполнения психоневрологических тестов при условии помощи или подсказки им в процессе решения.

Цель нашей работы изучить взаимосвязь клинической формы болезни и когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона.

Материалы и методы исследования. В работе представлены данные комплексного обследования 80 больных с БП, находившихся на стационарном лечении в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии в период с 2022 по 2024 годы. Всем пациентам было выполнено нейропсихологические тесты такие как Parkinson neuropsychometric dementia assessment (PANDA) и Montreal cognitive assessment (MoCA) для определения когнитивного статуса. Больным также, для верификации заболевания с постановкой диагноза, все исследования проводили согласно установленным стандартам. При этом учитывали клинико-диагностические критерии банка головного мозга. Известно, что она носит международный масштаб. Также были использованы

стандарты общества Паркинсонизма [3]. Основными критериями согласно вышеуказанным стандартам являются:

- Пол и возраст пациента. Нами были определены согласно стандартам пациенты как мужского, так и женского пола. Возраст был верифицирован в пределах 41-75 лет.
- Каждый случай, после проведенного обследования и формирования диагноза, в обязательном порядке сопоставлялся с критериями установленными в МКБ-10. Сопоставление также проводили с банком головного мозга общества паркинсонизма.
- Оценивали по шкале Яру и Хен: I-IV стадии включительно.

- Оценка передвижения пациентов по критериям самостоятельности: да/нет.

Результаты исследования. Группа пациентов были подвергнуты нейропсихологической оценке. Исследование проводилось в зависимости от пола и возраста пациентов. Самый большой контингент больных был отмечен в возрасте 65-75 лет, что составило 78,3%. Возраст пациентов варьировал от 41 до 75 лет, средний возраст составил $60,4 \pm 8,0$ лет. Распределение больных по возрасту представлено в ниже следующей таблице 1.

Распределение больных по возрасту Таблица 1.

Возраст	Кол-во	Относительный показатель
41-55 лет	2	2,5%
56-66 лет	11	13,75%
67-75 лет	67	83,75%
Всего	80	100%

Как видно из таблицы, из 80 пациентов 83,75% приходились на пациентов пожилого и старческого возраста, 13,75% на зрелый возраст и 2,5% больных средней возраста (Табл.2).

Возраст/ Пол	Мужчины	Женщины	Всего
41-55	1	1	2
	50%	50%	100%
56-66	7	4	11
	63,6%	36,3%	100%
67-75	35	32	67
	52,2%	47,7%	100%
Итого	43	37	80
	53,75%	46,25%	100%

Распределение больных по полу и возрасту Таблица 2.

Больных обследовали по общепринятой стандартной схеме:

Данные анамнеза заболевания. Учитывали данные анамнеза, объективно оценивали соматический, личный анамнез, перенесённые и сопутствующие заболевания.

- **Хронология развития.** При этом фиксировали возраст пациентов с БП скорость болезни и длительность.

- **Неврологический статус.** Тяжесть течения паркинсонизма определялась с помощью Унифицированной рейтинговой шкалы для оценки симптомов паркинсонизма (UPDRS). [4]. Стадию заболевания оценивали по шкале Хен и Яру [6].

Чтобы определить, насколько сильно различаются когнитивные расстройства в зависимости от клинических вариантов БП, было обнаружено, что существуют статистически значимые различия между ними. Дрожательная форма БП имела самые высокие средние результаты нейропсихологического обследования. Они получили $24,3 \pm 2,1$ балла по шкале MoCA, что означает умеренные когнитивные нарушения; по шкале PANDA они получили $13,1 \pm 2,1$ балла, что означает незначительную дисфункцию конструктивного праксиса, (таблица 3).

Результаты сравнения когнитивных расстройств в зависимости от клинических вариантов БП Таблица 3.

Шкалы	Акинетико-ригидная форма			Дрожательная форма			Дрожательно-акинетическая форма		
	Me	Q1	Q3	Me	Q1	Q3	Me	Q1	Q3
MoCA	24.0	22.0	26.0*	25	23	27	22.0	24.0*	25

PANDA	12.0	6.0	9.0**	13.0	10.0	10.0	13.0	8.0**	10.0
-------	------	-----	-------	------	------	------	------	-------	------

** статистически значимые различия $p < 0,001$;

Самые низкие результаты тестирования наблюдали при акинетико-ригидной форме заболевания, по шкале PANDA средний балл составил 10.0 ± 2.1 что соответствует деменции лёгкой степени.

Аналогичные данные получили у больных с дрожательно-акинетической формой Болезни Паркинсона так показатели тестирования по шкале MoCA составили $21,3 \pm 1.3$ балла, что соответствует деменции лёгкой степени выраженности; PANDA $12,0 \pm 2.4$ балла, что говорит о наличии значимых познавательных дисфункций.

В зависимости от клинической формы БП профиль когнитивных нарушений по шкале MoCa был следующим: среди всех пациентов с БП без когнитивных нарушений наибольшее

количество наблюдалось при дрожательной форме (35,2%), а среди пациентов с умеренными когнитивными нарушениями наибольшее количество наблюдалось при акинетико-ригидной форме. Большинство пациентов с деменцией лёгкой степени имели дрожательно-акинетический тип (42,1%). PANDA тест показал более высокие результаты (10-9 баллов) у пациентов с дрожательной формой Болезни Паркинсона по сравнению со другими формами. Хуже всего с заданием справились лица с акинетико-ригидной формой заболевания.

Выводы: При болезни Паркинсона преобладают нарушения зрительно-пространственных функций так же, умеренные когнитивные нарушения наибольшее количество выявилось при акинетико-ригидной форме.

Список литературы:

1. Когнитивные нарушения при ранней нелеченой болезни Паркинсона и их взаимосвязь с нарушением двигательных функций / Дж.А. Купер, Х. Дж. Сагар, Н. Джордан и др. // Мозг. - 2020.-Т.114.-С. 2095-2122 гг.
2. Левин, Б.Е. Ранние когнитивные изменения и недементизирующие поведенческие нарушения при болезни Паркинсона / Б.Е. Левин, Х.Л. Катцен // Behavioral 2018. Vol.22.
3. Локасио, Дж.Дж. Связь между клиническими характеристиками болезни Паркинсона и снижением когнитивных функций / J.J. Локасио, С. Коркин, Дж.Х. Гроудон // J. Clin. Эксп. Нейропсихология. - 2023. - Вып. 25. - С. 94-109.
4. Лезак, М.Д. Нейропсихологическая оценка / М.Д. Лезак. — Нью-Йорк: Издательство Нью-Йоркского университета, 2020. — 768 с.
5. Bolduc, H.S. Mayberg S.E. Starkstein, P.L. et al. Cognitive impairments and depression in Parkinson's disease: a follow-up study // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. - 2019. - Vol.53. - P. 597-602.
6. G.J. Siegel, Neurology Service, Edward Hines, neurotrophic factors: expression and regulation, development and regeneration, neurotrophic factor, receptors, aging, Alzheimer's disease, Parkinson's disease // Hines, USA 2020 №33- pp.199-227

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000